

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Publicidad y decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico de Piura, 2025

Autores:

García Peña, Fabrizia Jhorgine, (orcid.org/0000-0002-3098-8094), Escuela Profesional de Administración de Empresas, IV ciclo

León Herrera, Víctor Yahyr, (orcid.org/0009-0008-7736-2663), vyleonh@ucvvirtual.edu.pe, Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales, IV ciclo

Parrilla Calle, Tony Franck (orcid.org/0009-0007-8977-5097), TONYFRANCK@ucvvirtual.edu.pe, Escuela Profesional de Administración de Empresas, IV ciclo

Saldarriaga Arellano, Noelia Mercedes, (orcid.org/0009-0003-9587-6792), NOSALDARRIAGA@ucvvirtual.edu.pe, Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales, IV ciclo

Vivanco Rivera, José Fernando, (orcid.org/0009-0001-1788-9235), jvivancor@ucvvirtual.edu.pe, Escuela Profesional de Administración de empresas, IV ciclo

Asesor(a):

Mgtr./Dr. OLAYA GUERRERO LIDIA MERCEDES
(<https://orcid.org/0000-0001-7594-8603>)

Piura - 2025

Generalidades

Nivel del trabajo de investigación formativa:

II

Línea de investigación general
Objetivo de Desarrollo Sostenible y Meta:

Marketing y comercio internacional.
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8:
Trabajo decente y crecimiento económico. Meta del ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

Línea de responsabilidad social universitaria:

Desarrollo sostenible, emprendimiento y responsabilidad social.

Resumen

El objetivo principal de esta investigación es determinar el impacto de la publicidad en la decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico de Piura, 2025, para entender cómo influye la publicidad en sus elecciones, permitiendo a las empresas tener un mejor alcance y dominio publicitario (ODS 8). El enfoque que se utilizó fue cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. Se realizó un muestreo aleatorio simple permitiendo determinar una muestra de 81 estudiantes del Instituto Ábaco. Como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario tipo Likert para medir las variables publicidad y decisión de compra. Como resultado obtenido a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman, se observa un valor de 0.485, permitiendo comprobar una correlación positiva moderada, es decir, una mayor exposición y eficacia de la publicidad incrementa el impacto en la decisión de compra. Se concluye que la publicidad si influye en la decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes, dado que los estímulos persuasivos y recordatorios fortalecen la evaluación de alternativas, la intención de compra y la preferencia hacia este tipo de productos.

Palabras claves: Publicidad, Estudiantes universitarios, Tecnología.

Abstract

The main objective of this research is to determine the impact of advertising on the purchasing decision of imported fashion clothing in students of a higher technological institute in Piura, 2025, to understand how advertising influences their choices, allowing companies to have a better advertising reach and dominance (SDG 8). The approach used was quantitative, with a non-experimental, cross-sectional and correlational design. A simple random sampling was carried out allowing a sample of 81 students from the Ábaco Institute to be determined. As a data collection instrument, a Likert-type questionnaire was used to measure the advertising and purchasing decision variables. As a result obtained through Spearman's Rho correlation coefficient, a value of 0.485 is observed, allowing a moderate positive correlation to be verified, that is, greater exposure and effectiveness of advertising increases the impact on the purchase decision. It is concluded that advertising does influence the decision to purchase imported fashion clothing in students, given that persuasive stimuli and reminders strengthen the evaluation of alternatives, purchase intention and preference towards this type of products.

Keywords: Advertising, University students, Technology.

Índice

Resumen	2
Abstract	3
Índice	4
I. Realidad problemática	5
II. Metodología	11
III. Resultados y discusión	15
IV. Conclusiones	25
Referencias bibliográficas	27
Anexos	29

I. Realidad problemática

La publicidad en la actualidad se determina como pilar fundamental por las organizaciones y su presencia es evidente en la vida del consumidor, adquiriendo cada vez más influencia debido a los avances tecnológicos actuales, de acuerdo con Uribe I., et al. (2021), los anuncios publicitarios han sido una vía eficaz para dar visibilidad tanto a los productos como a servicios de pequeñas y grandes empresas, teniendo gran énfasis en la decisión de compra particularmente en sectores como la moda, donde la ropa importada se ha convertido en una atracción para los jóvenes consumidores. De acuerdo con Naciones Unidas (2025), este fenómeno se alinea con el ODS 8, “Trabajo decente y crecimiento económico”, no solo por su relación con el empleo, sino porque favorece la formalización de iniciativas juveniles y estimula la innovación empresarial, aspectos que permiten integrar a más actores emergentes dentro de los circuitos formales de producción y comercio.

A nivel mundial, la industria de la moda juega un papel crucial en la economía global, Según la ONU (2023), el sector textil representa alrededor del 2% del PBI global y ofrece empleo a millones de personas en sus distintos niveles de su cadena de valor. En Perú, PRODUC Empresarial (2023), señala que la situación es similar; las importaciones textiles han ido en aumento constante durante los últimos diez años. Este dinamismo responde a la alta demanda juvenil por ropa de moda importada, la cual se ve reforzada por el rol de la publicidad digital en los procesos de consumo.

En este contexto, los jóvenes en formación tecnológica constituyen un grupo estratégico para el estudio de la relación entre publicidad y consumo. El Banco Mundial (2023), señala que, entre abril 2020 y diciembre 2022, cierta cantidad de las PYMES que implementaron un planteamiento digital incrementaron del 10% al 20%, mientras que en las grandes empresas este aumento osciló entre el 20% y el 60%, reflejando la urgencia de las organizaciones de adecuarse a las nuevas demandas del mercado.

En particular, la ropa de moda importada se ha convertido en una de las alternativas de consumo más relevantes para los jóvenes, especialmente entre los estudiantes de formación técnica. Según Consumer Truth & RADDAR CKG (2023), la juventud actual, destina cerca del 5% de su gasto mensual a vestuario y calzado, priorizando la marca, la innovación (65%) y la responsabilidad social de las empresas (17%). A la par, el informe de IAB Perú & PwC (2025), indica que en 2024 la inversión en publicidad digital en el Perú

superó los US\$ 295 millones, con un crecimiento del 9% respecto a 2023, siendo las redes sociales y los formatos móviles los que concentran mayor expansión, demostrando que la publicidad digital tiene un rol clave en el proceso de compra por parte de los jóvenes de formación tecnológica.

En Piura, es evidenciable un interés creciente en la adquisición de ropa de moda importada, vinculado a la evolución del comercio online y al uso constante de plataformas digitales asociado a la población joven. La Cámara de Comercio y Producción de Piura (2024), señala que el 62% de los ciudadanos entre 18 y 25 años efectúa al menos una compra en línea al mes, siendo la ropa y el calzado los productos de mayor preferencia y elección. Por su lado, la Dirección Regional de Producción (2024) en sus informes advierte que las PYMES del rubro textil y de moda afrontan limitaciones para competir con la oferta importada, caracterizada por precios competitivos y una fuerte presencia extendida en el ámbito digital. Este escenario vuelve necesario estudiar de qué manera la publicidad digital influye en las decisiones de compra de los jóvenes piurano y cómo ello repercute de manera directa en la economía regional.

Por otro lado, la vigente investigación tiene como población al Instituto Superior Tecnológico ÁBACO, sede Piura, centrándose en sus estudiantes debido a que este grupo se encuentra en constante exposición al contenido publicitario digital y constituye un segmento relevante por su capacidad de influencia en las tendencias de consumo. Conformado de manera preponderante por jóvenes entre 18 a 24 años de edad.

La publicidad ejerce un impacto directo en los consumidores, ya que contribuye a posicionar mejor un producto y captar la atención de los compradores. Para lograrlo, es necesario que influya en las creencias de los usuarios antes de adquirirlo, además de generar recordación sobre el lugar o la marca asociada a la compra. Aspectos como la presentación, la calidad o la experiencia que transmite la marca inciden en gran medida en la elección del cliente, tal y como Román Y., et al., (2022) nos menciona en un estudio realizado, el 72,7% de los consumidores se deja influenciar por promociones y descuentos, mientras que el 66,4% afirma que la calidad y la imagen de los productos impactan directamente en su decisión de compra (p.9.). Esto evidencia patrones de comportamiento relevantes en la población.

Adicionalmente, Mao, Xu, Han y Ko (2025), en la situación de Asia Pacífico, dedujeron que las experiencias digitales actualizadas, como desfiles de manera remoto y NFTs, suben la satisfacción y el propósito de compra en la zona de compra, comprobando el poder de

las estrategias digitales sobre los consumidores. En entorno internacional, Phua y Kim (2023) encontraron que la publicidad en las plataformas digitales y el marketing de influencers actúan de manera definitiva en la toma de decisiones de compra, de manera que los consumidores jóvenes confían más en este tipo de publicidad que en la tradicional. En nuestro país, Consumer Truth & RADDAR CKG (2023) contribuyen con certeza que los jóvenes toman en cuenta la innovación y la responsabilidad social como atributos promocionales que recaen en sus preferencias, mientras que en la investigación de Uribe I., et al. (2021) en Colombia asegura que el marketing digital aumenta la competitividad de las empresas y refuerzan las decisiones de compra de los clientes.

Desde el punto de vista teórico, Stanton et al. (2010), define la publicidad como un instrumento comunicacional planificado para incidir en el comportamiento del consumidor, mediante mensajes claros, persuasivos o recordatorios sobre productos y servicios. Con la finalidad de posicionar marcas, y generar respuestas en el público objetivo, es así como informar, moldear actitudes, crear vínculos emocionales apoyándose del mensaje, el medio, la segmentación, y el objetivo comunicacional claro, preciso, y veraz. Por lo que, al ser contenido de constante exposición por medios digitales, cumple una función clave en las decisiones de compra. Del mismo modo, en la teoría de decisión de compra definida por Salomón (2008), como un proceso complejo originado por el comportamiento del consumidor, que busca cubrir sus necesidades y deseos mediante la adquisición de bienes o servicios, resaltando así el vínculo entre ambas variables. Este proceso abarca desde la identificación de una necesidad hasta la valoración posterior a la compra, influenciado por emociones, tendencias, grupos de referencia o el deseo de proyectar una imagen social. De este modo, se evidencia el vínculo entre publicidad y decisión de compra, permitiendo analizar su impacto en estudiantes técnicos frente a la compra de ropa de moda importada.

No obstante, si las organizaciones no comprenden adecuadamente el papel de la publicidad en la decisión de compra de ropa de moda importada, podrían implementar estrategias poco efectivas que generen pérdidas de ingresos y de inversión en campañas comerciales, además de desaprovechar oportunidades de conexión con un público juvenil volátil, caracterizado por cambios constantes en sus preferencias y estilos de consumo.

Desde esta perspectiva, el presente estudio plantea la siguiente pregunta: ¿Qué relación existe entre la publicidad y decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico en Piura, 2025?

Asimismo, se busca responder ¿De qué manera la publicidad informativa contribuye al reconocimiento de la necesidad de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico?, así también ¿Cómo incide la publicidad persuasiva en la evaluación de alternativas que realizan los estudiantes al momento de compra ropa de moda importada?. De igual modo, se pretende analizar ¿En qué medida la publicidad recordatoria influye en la decisión final de compra y el comportamiento post-compra de los estudiantes frente a la ropa de moda importada?

A partir de estas interrogantes, se plantea como objetivo general: determinar el impacto de la publicidad en la decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico en Piura, 2025.

De igual forma, se establecen como objetivos específicos: Examinar la relación entre publicidad informativa y el reconocimiento de la necesidad de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico, Determinar la relación entre la publicidad persuasiva y la evaluación de alternativas durante el proceso de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico y finalmente Analizar la relación entre la publicidad recordatoria y la decisión y comportamiento post-compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico.

Los objetivos presentados permitirán analizar cómo la publicidad incide en el comportamiento de adquisición del grupo específico seleccionado, contribuyendo a la comprensión del fenómeno presentado.

En esta investigación se busca subsanar una laguna en el conocimiento existente que hay sobre la relación entre publicidad digital y decisión de compra en un grupo de un segmento muy particular como es el de los estudiantes de un instituto superior tecnológico en un contexto local como el de Piura. Es cierto que hay algunas investigaciones internacionales que consideran el impacto que ejerce la publicidad sobre el consumo juvenil, pero las investigaciones que consideran la realidad local son escasas y no pueden permitir un entendimiento en profundidad del fenómeno que se da en contextos muy concretos. Así, la relevancia del presente trabajo consiste en que apoya también el hecho

de consolidar la base teórica que existe sobre el comportamiento del consumidor, no solo apoya la confrontación y la validación de teorías existentes, sino que también aporta insumos que pueden ser utilizados por otros estudios futuros y también aplicados en otros públicos.

El estudio se considera conveniente ya que proporciona información útil para la comprensión de los factores publicitarios que influyen con mayor peso en las decisiones de compra de los jóvenes. Este aporte se convierte en un referente para la comunidad académica en investigaciones posteriores, y a las empresas del sector textil y de marketing digital como orientación para optimizar sus estrategias de comunicación. Por lo tanto, el proyecto no solo refuerza el campo científico, sino que también produce utilidad inmediata en entornos prácticos.

En la sociedad, la investigación alcanza relevancia porque determina los elementos que motivan a los estudiantes técnicos a tomar decisiones de consumo en un entorno digital extremadamente dinámico. Al referirse de un grupo con capacidad de influenciar en sus familias, los hallazgos ayudan a una mejor comprensión de las tendencias sociales de consumo y brindan bases para fomentar prácticas más responsables. Los resultados, beneficiarán tanto a estudiantes como a consumidores y empresarios, favoreciendo una visión más consciente frente a la industria de la moda, la cual se descubre asociada a retos ambientales y culturales.

Desde un punto de vista práctico, los resultados del estudio muestran solución a los problemas específicos en relación a la eficiencia de las campañas publicitarias orientadas a los jóvenes. Las organizaciones conocerán qué estrategias se articulan con un mayor impacto a partir del estudio para implementar propuestas que sean más innovadoras, atractivas y que se alineen con las preferencias de los sujetos estudiados. De esta forma, la investigación no se limita a describir un fenómeno, sino que aporta ideas en la mejora de la competitividad con el desarrollo de sus empresas en el contexto digital.

Finalmente, la investigación posee utilidad metodológica porque emplea instrumentos que servirán para medir de modo sistemático la relación entre la publicidad digital y la decisión de compra en estudiantes técnicos. Dichos instrumentos podrán revisarse en otros estudios, lo cual fortalecerá la investigación en marketing y comportamiento del consumidor, consolidando un marco metodológico útil y adaptable a distintos contextos.

Por lo tanto, el objetivo principal de la investigación es observar el impacto de la publicidad en las decisiones de compra de los estudiantes para ropa de moda importada en un instituto superior tecnológico, 2025. Este estudio se vincula con el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, cuyo propósito es que todos sean incluidos y crear dignos y bien remunerados para todas las personas (ONU, 2023). La investigación deja en claro cómo los anuncios digitales afectan los hábitos de compra de los jóvenes, dando pruebas sólidas de que las empresas y los nuevos empresarios pueden ajustar su juego de marketing, ser creativos en el mundo digital y aumentar la economía de una manera buena y duradera.

Desde los antecedentes y la base teórica, se plantea como hipótesis general que la publicidad digital impacta de manera significativa en la decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico de Piura durante el 2025. En términos simples, la publicidad informativa permite que los estudiantes reconozcan cuándo realmente necesitan comprar algo, pues les permite tener un mejor entendimiento sobre la utilidad de adquirir ropa importada. A la vez, la publicidad persuasiva influye en cómo comparan distintas opciones: marcas, precios y características antes de decidir qué comprar. Por último, se plantea que la publicidad recordatoria tiene un papel relevante tanto en la decisión final como en lo que ocurre después de la compra, ya que refuerza la preferencia por ciertas marcas y favorece que estos jóvenes vuelvan a elegir ropa de moda importada en futuras ocasiones.

II. Metodología

El estudio se define como investigación aplicada, con el objetivo de brindar una contribución práctica ante un reto particular vinculado con el impacto de la publicidad digital en las decisiones de compra de moda importada entre los estudiantes de un instituto tecnológico en Piura. Sin embargo, se fundamentó en teorías previas y estudios anteriores, el enfoque principal fue facilitar evidencias experimentales para el sector de la moda y el marketing digital, buscando así optimizar sus estrategias de comunicación y ventas.

El método que se utilizó fue de carácter cuantitativo, ya que se recogieron datos numéricos de forma sistemática mediante un cuestionario diseñado. Esta metodología permite calcular de manera objetiva las propuestas de los estudiantes respecto a la publicidad y su relación con la compra. También, permitió el uso de técnicas estadísticas que brindaron precisión, fiabilidad y validez a los resultados recaudados.

El diseño de este estudio se define como no experimental y de tipo transversal correlacional, porque no se manejó ninguna variable, sino que se evaluó en su entorno real. La recolección de información se ejecutó en un solo momento del año 2025, con el objetivo de identificar la relación entre la publicidad digital y las decisiones de compra de moda importada.

En cuanto al alcance, este se definió como descriptivo y correlacional. Fue descriptivo porque permitió caracterizar los hábitos de consumo de los estudiantes en relación con la ropa de moda importada, y fue correlacional porque se pretendió determinar la intensidad y dirección del vínculo entre la publicidad digital y la decisión de compra. Esta combinación de alcances resultó adecuada para comprender tanto las particularidades del comportamiento del grupo estudiado como los vínculos que inciden en dicho comportamiento.

Finalmente, la pertinencia de este enfoque se sustenta en investigaciones recientes. Phua y Kim (2023) evidencian que la publicidad digital y el marketing de creadores de contenido influyen significativamente en las decisiones de compra de los jóvenes consumidores, mientras que Mao, Xu, Han y Ko (2025) destacan que las experiencias digitales

innovadoras, como los desfiles de moda virtuales, incrementan la intención de compra en el sector textil. Estos antecedentes respaldan la necesidad de analizar dicho fenómeno en contextos locales como el de los institutos tecnológicos en Piura.

La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes matriculados en el instituto superior tecnológico ÁBACO sede Piura, durante el periodo académico 2025-II. Este grupo fue elegido por representar un segmento juvenil con alta exposición a la publicidad digital y con patrones de consumo vinculados a la moda y a la adquisición de prendas importadas. Los participantes se ubican mayoritariamente en un rango de edad entre 18 y 24 años, una etapa en la cual su mayor característica es el uso constante de redes sociales y plataformas digitales que influyen de manera directa en sus decisiones de compra.

Se trabajó con una comunidad infinita, siendo una cantidad variable por tratarse de estudiantes de un instituto de Piura, a causa de la inexactitud y extensión de la población, se decidió tomar una cantidad representativa de estudiantes, la muestra fue seleccionada utilizando un enfoque no probabilístico, por conveniencia, de esta manera se determinó un total de 81 personas. Este método se eligió por la disponibilidad de los participantes y la accesibilidad al contexto académico. Los criterios de inclusión consideraron a estudiantes mayores de 18 años, que residan en la ciudad de Piura, que hayan realizado al menos una compra de ropa de moda importada en los últimos dos años y que cuenten con acceso a internet. Como criterios de exclusión, se descartó a quienes no pertenecen al instituto, así como quienes presenten dificultades en el uso de plataformas digitales o no deseen participar voluntariamente.

La técnica utilizada para la recopilación de datos fue la encuesta, que, según Díaz (2001), constituye una de las metodologías más empleadas en investigaciones comerciales por su facilidad de aplicación y la amplitud de resultados que puede generar. El instrumento fue un cuestionario estructurado con escala tipo Likert, con un diseño específicamente para medir las percepciones de los estudiantes sobre la publicidad digital y su influencia en la decisión de compra de ropa de moda importada. Este instrumento se construyó considerando las dimensiones y subcategorías previamente establecidas en la tabla de operacionalización de variables, lo que garantizó una correspondencia coherente entre los fundamentos teóricos y los ítems incluidos en el cuestionario.

Previo a su aplicación decisiva, se desarrolló una prueba piloto con 20 estudiantes cuya característica encajaba con el perfil de la población objetivo. Este trayecto permitió

verificar la claridad de las preguntas, la comprensión adecuada de los ítems y la pertinencia de las opciones de respuestas disponibles.

A partir de los datos recaudados en esta fase piloto, se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach mediante el programa estadístico SPSS (versión 25), obteniendo un valor de $\alpha = 0.889$. Este resultado muestra un nivel de confiabilidad muy elevado, comprobando que los ítems examinan de manera consistente las dimensiones planteadas. De acuerdo con Zakariya (2022) y Tavakol y Dennick (2023), este coeficiente es conocido como uno de los métodos más fuertes y considerablemente aceptados para evaluar la fiabilidad interna de un instrumento de medición. De tal manera que su correcta aplicación ayuda significativamente a fortalecer la validez de los resultados en investigación de enfoque cuantitativo.

La investigación se rige por el Artículo 7° del código de ética de la Universidad César Vallejo, asegurando la obtención del consentimiento informado libre y claro de los participantes. Se garantiza la confidencialidad, el respeto a los derechos y a la posibilidad de revocar el consentimiento sin consecuencias. Además, el estudio cumplirá con las normativas éticas vigentes para mantener la integridad científica y proteger a los sujetos involucrados.

III. Resultados y discusión

III.I. Resultados

Para la presente investigación se dispone de los datos recopilados, los cuales permitieron responder a los objetivos planteados y aportar evidencias significativas sobre la relación entre las variables estudiadas.

- **Análisis descriptivo**

Tabla 1

Resumen de variable Publicidad

Dimensiones	Publicidad					
	Informativa		Persuasiva		Recordatoria	
	fi	%	fi	%	fi	%
Bajo	6	7.41%	6	7.41%	9	11.11%
Medio	22	27.16%	26	32.10%	24	29.63%
Alto	53	65.43%	49	60.49%	48	59.26%
Total	81	100.00%	81	100.00%	81	100.00%

Fuente. Elaboración propia de los investigadores, octubre de 2025.

En la Tabla 1, se aprecia que la mayoría de los estudiantes perciben la publicidad en un nivel alto dentro de sus tres dimensiones: informativa (65.43 %), persuasiva (60.49 %) y recordatoria (59.26 %). Estos resultados indican que los anuncios sobre ropa de moda importada logran captar de manera efectiva la atención del público joven, ofreciendo mensajes claros, atractivos y fáciles de recordar. De esta forma, se evidencia que los estudiantes se encuentran bastante expuestos a contenidos publicitarios en medios digitales, lo que contribuye a reforzar su conocimiento y familiaridad con las marcas.

Tabla 2*Resumen de variable Decisión de compra.*

Dimensiones	Decisión de compra					
	Reconocimiento de la necesidad		Evaluación de alternativas		Decisión y comportamiento post-compra	
	fi	%	fi	%	fi	%
Bajo	5	6.17%	1	1.23%	2	2.47%
Medio	23	28.40%	16	19.75%	32	39.51%
Alto	53	65.43%	64	79.01%	47	58.02%
Total	81	100.00%	81	100.00%	81	100.00%

Fuente. Elaboración propia de los investigadores, octubre de 2025.

En la Tabla 2, respecto a la decisión de compra, se observa también una tendencia marcada hacia niveles altos, especialmente en la dimensión evaluación de alternativas (79.01 %) y en el reconocimiento de la necesidad (65.43 %). Esto sugiere que los estudiantes mantienen una actitud activa ante las opciones disponibles, comparando precios, calidad y estilos antes de decidir. Además, el comportamiento post-compra presenta valores elevados (58.02 %), lo que refleja satisfacción e intención de recompra, aspectos clave para la fidelización del consumidor joven.

- **Análisis Inferencial**

Objetivos específicos:

Objetivo 1: Examinar la relación entre la publicidad informativa y el reconocimiento de la necesidad de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico.

Tabla 3*Correlaciones*

			Publicidad Informativa	Reconocimiento De Necesidades
Rho	de	Coefficiente de correlación	de 1,000	,190
Spearman		Sig. (bilateral)	.	,089
		N	81	81
	Reconocimiento De	Coefficiente de correlación	de 1,000	,190
	Las Necesidades	Sig. (bilateral)	,089	.
		N	81	81

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Según la Tabla 3, la correlación entre la publicidad informativa y el reconocimiento de la necesidad presenta un valor bajo y no significativo ($\rho = 0.190$; $p = 0.089$). Esto significa que los mensajes informativos, aunque transmiten datos útiles sobre los productos, no son suficientes por sí solos para despertar la necesidad de compra en los estudiantes. Es posible que otros factores, como las emociones o la influencia social, tengan un peso mayor en la fase inicial del proceso de consumo.

Objetivo 2: Determinar la relación entre la publicidad persuasiva y la evaluación de alternativas durante el proceso de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico.

Tabla 4*Correlaciones*

			Publicidad Persuasiva	Evaluación De Alternativas
--	--	--	-----------------------	----------------------------

Rho de Spearman	Publicidad Persuasiva	Coefficiente de correlación	1,000	,379**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	81	81
	Evaluación De Alternativas	Coefficiente de correlación	,379**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	81	81

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la Tabla 4, se observa una correlación positiva moderada y significativa ($\rho = 0.379$; $p = 0.000$) entre la publicidad persuasiva y la evaluación de alternativas. Este resultado demuestra que los anuncios que apelan a la emoción, la estética y la influencia de figuras reconocidas sí influyen en la comparación y elección de productos. En otras palabras, los mensajes persuasivos logran posicionar a determinadas marcas o estilos como opciones preferentes dentro del proceso de decisión, generando así un mayor interés por la ropa de moda importada.

Objetivo 3: Analizar la relación entre la publicidad recordatoria y la decisión y comportamiento post-compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico.

Tabla 5*Correlaciones*

			Decisión	Y
			Comportamiento	
			Post-Compra	
Rho de Spearman	Publicidad Recordatoria	Coeficiente de correlación	de 1,000	,382**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	81	81
	Decisión Y	Coeficiente de correlación	,382**	1,000
	Comportamiento	Sig. (bilateral)	,000	.
	Post-Compra	N	81	81

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la Tabla 5, se muestra una correlación positiva moderada y significativa ($\rho = 0.382$; $p = 0.000$) entre la publicidad recordatoria y la decisión y comportamiento post-compra. Esto indica que los anuncios que permanecen en la memoria del consumidor o que son reiterados en redes sociales contribuyen a reforzar la decisión final de compra y a mantener un vínculo con la marca. Asimismo, la recordación constante estimula la recompra y la recomendación del producto, lo cual es clave para el crecimiento sostenido de las empresas del rubro de moda.

Objetivo general: Determinar el impacto de la publicidad en la decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico en Piura, 2025.

Tabla 6*Pruebas de normalidad*

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Estadístico	gl	Sig.
Publicidad	,139	81	,001
Decisión de Compra	,126	81	,003

a. Corrección de significación de Lilliefors

Se observa que las ambas variables presentan valores de sig. $p = 0.001$ y $p=0.003$ respectivamente, los cuales son menores al nivel crítico de 0.05. Por consiguiente, se determinó que los datos de las variables no presentan una distribución normal. En ese sentido, se empleó la correlación de Rho Spearman, por tratarse de una prueba no paramétrica apropiada para analizar el vínculo en este tipo de datos.

Tabla 7

Correlaciones entre la Publicidad y la Decisión de compra

		Publicidad		Decisión de compra
Rho Spearman	dePublicidad	Coefficiente de correlación	de1,000	,485**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	81	81
	Decisión de compra	deCoefficiente de correlación	de,485**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	81	81

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la Tabla 7, se evidencia una correlación positiva moderada y significativa ($\rho = 0.485$; $p = 0.000$) entre la publicidad y la decisión de compra. Este resultado confirma que, en general, una mayor exposición y valoración positiva de la publicidad se asocia con una mayor disposición a comprar ropa de moda importada, lo que respalda la hipótesis general del estudio.

III.II. Discusión

Luego de obtener los resultados, se llevó a cabo un análisis detallado de los hallazgos con el fin de interpretar su significado y profundizar en la discusión del tema de investigación.

Se planteó como primer objetivo específico el examinar la relación entre la publicidad informativa y el reconocimiento de la necesidad de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico, esto con base en la teoría de Stanton et al. (2010), sostiene que la publicidad informativa busca ofrecer datos claros y veraces sobre un producto, permitiendo que el consumidor identifique sus características y beneficios, lo que debería favorecer al reconocimiento de una necesidad al elevar su percepción de valor del bien ofertado. Considerando esto, en la presente investigación se analizó la información recolectada, encontrando que no existe una relación significativa entre la publicidad informativa y el reconocimiento de la necesidad ($\rho = 0.190$; $p = 0.089$), aunque los estudiantes reciben información precisa sobre ropa de moda importada, no generan una sensación de necesidad, posiblemente porque este reconocimiento depende más de factores emocionales, sociales o tendencias de moda, por lo que ajustes en las estrategias informativas serían cruciales para las empresas del rubro, para que así ambas variables eleven su correlación. Estos resultados no son coincidentes con lo obtenido por Uribe et al. (2021), quien determina que la publicidad digital incrementa la visibilidad del producto y facilita el reconocimiento de la necesidad, posiblemente se debió porque en dicho estudio los consumidores prestaban mayor atención al contenido informativo, lo que influía en la percepción inicial del producto. Así también, los resultados de la presente difieren con lo obtenido por Consumer Truth & RADDAR CKG (2023), estos investigadores encontraron que los jóvenes valoran de forma positiva la información transmitida sobre atributos y valores de marca, esta diferencia posiblemente se dio porque en el contexto analizado los estudiantes se ven más influenciados por aspectos estéticos y emocionales que por detalles informativos. Con esto se evidencia

que la publicidad informativa y el reconocimiento de la necesidad no se relacionan significativamente, debido a que en la población estudiada la información objetiva no es el principal detonante para percibir una necesidad. Además, el entorno digital de los estudiantes está saturado de contenidos visuales, por lo que urge fortalecer las estrategias informativas y adaptarse a los factores que estimulan el reconocimiento de la necesidad.

Se planteó como segundo objetivo específico el determinar la relación entre la publicidad persuasiva y la evaluación de alternativas durante el proceso de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico. Esto con base en la teoría de Salomón (2008), señala que la evaluación de alternativas es una etapa donde el consumidor compara opciones a partir de atributos emocionales y sociales, activados mediante mensajes persuasivos que apelan a emociones y aspiraciones personales. Considerando esto, en la presente investigación se analizó la información recolectada, encontrando que sí existe una relación positiva, moderada y significativa entre la publicidad persuasiva y la evaluación de alternativas ($p = 0.379$; $p = 0.000$), lo que indica que los anuncios con elementos visuales atractivos, influencers y mensajes aspiracionales influyen en la comparación de opciones entre los estudiantes. Estos resultados son coincidentes con lo planteado por Phua y Kim (2023), quienes demostraron que la publicidad persuasiva y el contenido de influencers influyen en la preferencia y comparación de productos en jóvenes. Asimismo, coinciden con lo obtenido por Mao, Xu, Han y Ko (2025), quienes identificaron que las experiencias digitales persuasivas fortalecen la intención de compra y posicionan alternativas en la mente del consumidor. Con esto se evidencia que la publicidad persuasiva se vincula significativamente con la forma en que los estudiantes comparan opciones, dado que estos mensajes se ajustan a sus intereses y emociones. Lo observado explica porque el público juvenil responde con intensidad a estímulos visuales y el entorno digital en el que se desenvuelven amplifica el impacto de esta publicidad durante la evaluación de alternativas.

Se planteó como tercer objetivo específico el analizar la relación entre la publicidad recordatoria y la decisión y comportamiento post-compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico. Esto con base en la teoría de Stanton et al. (2010), donde se plantea que la publicidad recordatoria busca mantener la marca en la memoria del consumidor y motivar futuras compras mediante mensajes repetidos. Tomando en cuenta esto, en la presente investigación se examinó la información, descubriendo que existe una relación positiva, moderada, entre la publicidad recordatoria y la decisión y comportamiento post-compra ($p = 0.382$; $p = 0.000$), esto muestra que los anuncios repetitivos y la presencia continua de la marca en plataformas digitales ayuda a que los estudiantes la recuerden con facilidad, lo que fortalece su alternativa, aumenta su satisfacción, la nueva compra y la recomendación del producto. Los resultados son coincidentes con los aportes de Keller (2013), quien señala que copiar el mensaje contribuye en el posicionamiento de la marca de manera efectiva y ofrece seguridad al máximo al usuario, lo que apoya en su decisión de compra como en su satisfacción luego de conseguir el producto. Asimismo, los resultados coinciden con lo planteado por Bruhn, Schoenmuller y Schäfer (2012), donde señalan que la exposición constante a contenidos digitales incrementa la familiaridad con la marca y la probabilidad de recompra, especialmente en jóvenes, cuya alta interacción digital intensifica el efecto de los mensajes repetitivos en su comportamiento post-compra. Con esto se evidencia que la publicidad recordatoria tiene un papel clave en el fortalecimiento de la decisión final de compra y en la fidelización del consumidor joven. Lo observado se explica porque los estudiantes mantienen hábitos de navegación frecuente y muestran elevada sensibilidad ante anuncios repetitivos y reconocibles, lo que permite que la marca se inserte en su memoria y condiciona positivamente su comportamiento post-compra.

Se planteó como objetivo general el determinar el impacto de la publicidad en la decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico. Esto con base en la teoría de Stanton et al. (2010) y Salomón

(2008), quienes sostienen que la publicidad ejerce un impacto en el proceso de compra al informar, persuadir y reforzar decisiones, interviniendo en diversas fases del comportamiento del consumidor, desde el reconocimiento de la necesidad hasta la evaluación y la decisión final. Considerando esto, en la presente investigación se analizó la información recolectada, iniciando con las pruebas de normalidad, donde se obtuvo que las variables publicidad ($p = 0.001$) y la decisión de compra ($p = 0.003$) no presentan una distribución normal, lo cual llevó emplear la correlación de Spearman, para analizar el vínculo en este tipo de datos. Los hallazgos evidenciaron que la influencia de la publicidad cambia según el tipo de estímulo: la publicidad informativa no presentó una relación relevante con la identificación de la necesidad, mientras que tanto la publicidad persuasiva como la recordatoria sí mostraron vínculos positivos y moderados con etapas más avanzadas del proceso de compra. Estos resultados son coincidentes con lo planteado por Belch y Belch (2018), quienes afirman que la publicidad impacta de manera diferente al consumidor dependiendo del mensaje, y que los estímulos emocionales y repetitivos funcionan mejor con los jóvenes. Asimismo, coinciden con los aportes de Kim y Johnson (2022), quienes indican que los consumidores jóvenes responden con mayor intensidad a mensajes persuasivos y recordatorios, mientras que la información objetiva tiene menor influencia en sus decisiones. La coincidencia se explica porque en ambos estudios se analizan contextos digitales donde predominan estímulos visuales que influyen en la elección de productos de moda. Con esto se evidencia que la publicidad sí tiene impacto en la decisión de compra, pero dicho impacto no es uniforme entre todas sus formas, la población estudiada se desenvuelve en un entorno digital saturado de estímulos audiovisuales, donde los jóvenes muestran mayor sensibilidad ante mensajes persuasivos, y menor interés en contenido informativo. Por ello, la decisión de compra se ve influida principalmente por estrategias que conectan con factores comportamentales, lo que confirma que el impacto de la publicidad depende de su capacidad para adaptarse a los patrones de consumo volátiles del público juvenil.

IV. Conclusiones

Se determinó el impacto de la publicidad en la decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico de Piura en el año 2025, concluyendo que existe una correlación positiva moderada y significativa entre ambas variables. Este resultado permite afirmar que, a mayor exposición y valoración de las estrategias publicitarias, mayor fue la disposición de los estudiantes para adquirir prendas importadas, generando un vínculo entre el contenido publicitario recibido y la elección final de compra.

Se examinó la relación entre la publicidad informativa y el reconocimiento de la necesidad de compra, llegando a la conclusión de que dicha dimensión no influyó de manera significativa en esta etapa del proceso de decisión. Los estudiantes no desarrollaron una necesidad de compra a partir de los mensajes informativos, lo cual evidenció que este tipo de estímulo no contribuye un factor determinante para motivar el interés inicial por la ropa de moda importada.

Se determinó la relación entre la publicidad persuasiva y la evaluación de alternativas, concluyendo que este tipo de publicidad sí ejerce influencia significativa en la comparación de opciones realizadas por los estudiantes. Los mensajes persuasivos, caracterizados por elementos visuales atractivos y apelación emocional, facilitaron que los jóvenes valoraran atributos como estilo, tendencia y marca antes de elegir un producto, incrementando la probabilidad de optar por prendas importadas.

El análisis realizado sobre la relación entre la publicidad recordatoria y la decisión de compra, así como el comportamiento post-compra, evidenció una correlación positiva moderada y estadísticamente significativa. Los mensajes reiterativos y de alta recordación contribuyeron a fortalecer la decisión final de compra, incrementar la satisfacción posterior y favorecer tanto la recompra como la recomendación. En conjunto, estos resultados reflejan que la publicidad recordatoria desempeña un papel crucial en la consolidación del vínculo entre el consumidor y la marca.

Finalmente, se evaluó el conjunto de los factores publicitarios que intervinieron en el proceso de decisión de compra, determinando que los estudiantes mostraron mayor sensibilidad hacia los estímulos persuasivos y recordatorios, mientras que los informativos tuvieron menor impacto. En consecuencia, se estableció que la publicidad digital, cuando se adapta a las características del público juvenil, posee un efecto relevante en sus elecciones del

consumo dentro del mercado de ropa de moda importada.

V. Recomendaciones

Como el estudio mostró que la publicidad informativa no tiene un impacto claro en el reconocimiento de la necesidad de compra, se sugiere que futuros trabajos combinen métodos cuantitativos y cualitativos. Incluir entrevistas o grupos focales ayudaría a comprender mejor cómo perciben los estudiantes la utilidad y el verdadero efecto de este tipo de mensajes.

Dado que los resultados muestran que la publicidad persuasiva sí influye de forma moderada en la evaluación de alternativas, se sugiere complementar el enfoque cuantitativo con análisis factoriales que permitan identificar las dimensiones latentes que explican esta respuesta, tales como el atractivo visual, la credibilidad del mensaje o el uso de tendencias. Asimismo, se propone aplicar el instrumento en diferentes segmentos estudiantiles para comprobar si estas dimensiones se mantienen estables en distintos contextos académicos y sociodemográficos.

Puesto que se comprobó que la publicidad recordatoria presenta una relación significativa con la decisión de compra y con el comportamiento post-compra, se recomienda desarrollar estudios longitudinales o cuasi-experimentales que permitan observar la evolución de la conducta del consumidor antes y después de exponerse a estímulos recordatorios. Esto ayudaría a determinar si la recordación tiene un efecto sostenido en el tiempo o si su impacto se reduce por saturación publicitaria.

Dado que se encontró una correlación positiva moderada entre la publicidad en general y la decisión de compra, se recomienda ampliar el tamaño de la muestra y emplear un muestreo estratificado que garantice una mayor representatividad de la población estudiantil. Esto permitirá realizar comparaciones entre diferentes grupos como ciclos académicos, edades o carreras, y obtener resultados más sólidos y generalizables. Del mismo modo, se sugiere validar el instrumento aplicado en otras instituciones tanto privadas como públicas, con el fin de evaluar su fiabilidad y consistencia de diversos contextos educativos.

Referencias bibliográficas

- Banco Mundial. (2023, 5 de marzo). Avances y tendencias digitales 2023.
<https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2024/03/05/accelerated-by-covid-and-ai-global-digital-landscape-remains-uneven>
- Belch, G. E., & Belch, M. A. (2018). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective (12.ª ed.). McGraw-Hill.
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3331313>
- Bruhn, M., Schoenmüller, V., & Schäfer, D. B. (2012). Are social media replacing traditional media in terms of brand equity creation? Management Research Review, 35(9), 770–790.
<https://doi.org/10.1108/01409171211255948>
- Cámara de Comercio y Producción de Piura. (2024). Reporte anual de comercio digital en la región Piura.
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7131676/6123691-rcr-piura-i-semester-2024.pdf?v=1729847660>
- Consumer Truth & RADDAR CKG. (2023, 6 de octubre). Insights & tendencias de moda: ¿Si la cocina es un fenómeno cultural e identitario en el Perú, por qué no logramos lo mismo con la moda? Gestión.
<https://gestion.pe/blog/consumerpsyc/2023/10/insights-tendencias-de-moda-si-la-cocina-es-un-fenomeno-cultural-e-identitario-en-el-peru-por-que-no-logramos-lo-mismo-con-la-moda.html>
- Díaz, C. (2001). Metodología de encuestas. Editorial Síntesis.
<https://www.sintesis.com/>
- Dirección Regional de Producción de Piura. (2024). GORE impulsará la competitividad de cadenas de valor del chifle, metalmecánica y confecciones textiles.
<https://www.gob.pe/institucion/regionpiura-drp/noticias/1174940-gore-impulsara-la-competitividad-de-cadenas-de-valor-del-chifle-metalmecanica-y-confecciones-textiles>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775008>
- IAB Perú & PwC. (2025, 13 de marzo). Informe de inversión en publicidad digital en Perú 2024. IAB Perú.
<https://iabperu.com/2025/03/13/informe-de-inversion-en-publicidad-digital-en-peru-2024/>

- Keller, K. L. (2013). *Strategic Brand Management* (4.^a ed.). Pearson.
<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/strategic-brand-management/P200000002664/9780133324207>
- Mao, J., Xu, X., Han, J., & Ko, E. (2025). The impact of digital fashion marketing on purchase intention. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 37(1), 210–235.
<https://doi.org/10.1108/APJML-09-2023-0946>
- Naciones Unidas. (2025). Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/>
- Pelau, C., & Kondort, G. (2023). The roles of influencer marketing and social media advertising in shaping fashion consumers' purchase decisions. *Journal of Business Research*, 161, 113857.
https://www.researchgate.net/publication/372443093_The_Role_of_Fashion_Influencers_in_Shaping_Consumers'_Buying_Decisions_and_Trends
- PRODUCE Empresarial. (2023). Informe anual del sector textil y confecciones en el Perú. Ministerio de la Producción.
https://www.produceempresarial.pe/wp-content/uploads/2025/04/309-PPT_Industria-Textil-y-Confecciones_rev03.04.2025.pdf?utm_source
- Román, Y., García, L., & Torres, P. (2022). La influencia del marketing digital en la decisión de compra de los consumidores de Etafashion. *593 Digital Publisher CEIT*, 7(3).
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8534716.pdf>
- Salomón, M. R. (2008). *Comportamiento del consumidor* (8.^a ed.). Pearson.
(La versión 7.^a ed. pirata fue descartada)
<https://www.pearson.com>
- Stanton, W. J., Etzel, M. J., & Walker, B. J. (2010). *Fundamentos de marketing* (14.^a ed.). McGraw-Hill.
https://espacioimasd.unach.mx/libro/num19/Fundamentos_Mercadotecnia.pdf
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2023). Making sense of Cronbach's alpha: Measurement reliability in medical education. *Medical Education Online*, 28(1), 1–8.
<https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>
- Uribe, I., Morales, J., & Serrano, P. (2021). Marketing digital en micro y pequeñas empresas de publicidad de Bogotá. *Universidad & Empresa*, 23(40).
<https://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/8730>

Anexos

Anexo 1. Matriz de operalización de variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Publicidad	Según Stanton (2020), la publicidad es una forma pagada de comunicación impersonal que busca informar, persuadir y recordar al público sobre bienes o servicios con el fin de influir en su comportamiento de compra.	Se evaluará mediante un cuestionario dirigido a estudiantes universitarios, con ítems que valoren su percepción sobre la información, persuasión y recordación generada por la publicidad de ropa de moda importada.	Informativa	-Percepción sobre la claridad, creatividad y utilidad del mensaje. -Medios digitales más utilizados para recibir publicidad. -Frecuencia de exposición a anuncios digitales.	Ordinal
			Persuasiva	-Grado de influencia en el interés o deseo de compra. -Nivel interés generado por los anuncios digitales.	Ordinal
			Recordatoria	-Nivel de recordación del mensaje o marca publicitada. - Frecuencia con que reconoce los anuncios o marcas en redes. - Interacción con publicaciones (likes, comentarios, compartidos).	Ordinal
Decisión de compra	Según Salomón (2008), la decisión de compra es proceso psicológico y social mediante el cual el consumidor identifica una necesidad, evalúa alternativas y elige un producto que satisfaga sus deseos. Está influida por factores personales, sociales y de marketing.	Se evaluará mediante un cuestionario aplicado a estudiantes universitarios, con el fin de analizar la influencia de la publicidad y los factores determinantes en su proceso de compra de ropa de moda importada.	Reconocimiento de la necesidad	-Identificación del deseo o necesidad de adquirir ropa de moda importada. -Frecuencia con que percibe esa necesidad de compra.	Ordinal
			Evaluación de alternativas	-Comparación entre diferentes marcas o estilos de ropa importada. -Influencia del precio, calidad y tendencia de moda en la elección del producto.	Ordinal
			Decisión y comportamiento post- compra	-Influencia de la publicidad en la elección final de la prenda. -Nivel de satisfacción con la compra realizada. -Intención de recompra o recomendación de la marca.	Ordinal

Anexo 2. Instrumento de evaluación

Cuestionario para medir la variable: Publicidad y decisión de compra

Estimado/a participante:

Esta es una investigación llevada a cabo por estudiantes de la Universidad César Vallejo; los datos recopilados serán anónimos, serán tratados de forma confidencial y tienen finalidad netamente académica.

Por tanto, en forma voluntaria; Sí (x) NO () doy mi consentimiento para participar en la investigación que tiene como título Publicidad y decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico de Piura, 2025

Asimismo, autorizo para que los resultados de la presente investigación se publiquen manteniendo mi anonimato.

Marque con una "X" valorando cada ítem o enunciado según la escala:

Siempre (S)	Casi siempre (CS)	A veces (A)	Casi nunca (CN)	Nunca (N)
5	4	3	2	1

Enunciado	S	CS	A	CN	N
Dimensión 1: Informativa	5	4	3	2	1
Los anuncios de ropa de moda importada presentan mensajes claros y comprensibles.					
Considero que la información que brindan los anuncios digitales es útil para decidir una compra.					

Los anuncios que veo son creativos y llaman mi atención.					
Recibo con frecuencia publicidad de ropa de moda importada en redes sociales.					
Dimensión 2: Persuasiva					
La publicidad digital despierta mi interés por la ropa de moda importada.					
Las promociones o descuentos en los anuncios me motivan a comprar.					
Los anuncios influyen en mi decisión de visitar una tienda o página de ropa importada.					
Me siento identificado(a) con el estilo de vida que muestran los anuncios de ropa de moda importada.					
Dimensión 3: Recordatoria					
Recuerdo fácilmente las marcas o productos publicitados en redes sociales.					
Reconozco con frecuencia los anuncios o logotipos de marcas de ropa importada.					
Suelo interactuar con publicaciones de ropa de moda (dar "like", comentar o compartir).					
Dimensión 4: Reconocimiento de la necesidad					

Con frecuencia siento la necesidad o deseo de adquirir ropa de moda importada.					
Suelo interesarme en comprar ropa nueva cuando veo anuncios digitales.					
Considero que la publicidad me ayuda a identificar productos que necesito o deseo.					
Dimensión 5: Evaluación de alternativas					
Antes de comprar, comparo diferentes marcas o modelos de ropa importada.					
El precio influye significativamente en mi elección de compra.					
La calidad y la tendencia de moda son factores importantes en mi decisión.					
Dimensión 6: Decisión y comportamiento post-compra					
Estoy satisfecho(a) con la calidad y el desempeño de las prendas de ropa importada que he comprado.					
Mi experiencia general con la ropa importada que compro ha sido satisfactoria.					
Recomiendo a mis amigos las marcas o tiendas de ropa que he visto en anuncios.					

¡Muchas gracias por su participación!

Anexo 3. Validación del instrumento de evaluación

VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO SOBRE **Publicidad y decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico de Piura, 2025**

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el presente cuestionario que permitirá recoger los datos para la investigación: **Publicidad y decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico de Piura, 2025**. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar este instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El ítem pertenece a la dimensión y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El ítem tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA VARIABLE "Publicidad"

Definición de la variable: Según Stanton (2020), la publicidad es una forma pagada de comunicación impersonal que busca informar, persuadir y recordar al público sobre bienes o servicios con el fin de influir en su comportamiento de compra.

Instrumento elaborado en base a los aportes de estudiantes del IV ciclo de estudios pertenecientes a la experiencia curricular "Metodología de la investigación científica".

Dimensión	Indicador	Ítem o enunciado	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observación
Publicidad Informativa	Claridad del mensaje publicitario	Los anuncios de ropa de moda importada presentan mensajes claros y comprensibles.	1	1	1	1	
	Utilidad percibida de la información	Considero que la información que brindan los anuncios digitales es útil para decidir una compra.	1	1	1	1	
	Creatividad y atractivo del contenido	Los anuncios que veo son creativos y llaman mi atención.	1	1	1	1	

	Frecuencia de exposición a anuncios digitales	Recibo con frecuencia de ropa de moda importada en redes sociales.	1	1	1	1	
Publicidad Persuasiva	Interés inicial generado por la publicidad digital	La publicidad digital despierta mi interés por la ropa de moda importada.	1	1	1	1	
	Influencia promocional en la intención de compra	Las promociones o descuentos en los anuncios me motivan a comprar.	1	1	1	1	
	Impacto publicitario en la intención de búsqueda o visita	Los anuncios influyen en mi decisión de visitar una tienda o página de ropa importada.	1	1	1	1	
	Identificación del consumidor con el contenido publicitario	Me siento identificado(a) con el estilo de vida que muestran los anuncios de ropa de moda importada.	1	1	1	1	
Publicidad Recordatoria	Nivel de recordación de marcas publicitadas	Recuerdo fácilmente las marcas o productos publicitados en redes sociales.	1	1	1	1	
	Frecuencia de reconocimiento de anuncios o logotipos	Reconozco con frecuencia los anuncios o logotipos de marcas de ropa importada.	1	1	1	1	
	Nivel de interacción con contenido de moda en redes	Suelo interactuar con publicaciones de ropa de moda (dar "like", comentar o compartir).	1	1	1	1	

Cuestionario para medir la variable "Publicidad"

Estimado/a participante:

Esta es una investigación llevada a cabo por estudiantes de la Universidad César Vallejo; los datos recopilados serán anónimos, serán tratados de forma confidencial y tienen finalidad netamente académica. Por tanto, en forma voluntaria; SÍ () NO () doy mi consentimiento para participar en la investigación que tiene como título **"Publicidad y decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico de Piura, 2025"**

Asimismo, autorizo para que los resultados de la presente investigación se publiquen manteniendo mi anonimato.

Marque con una "X" valorando cada ítem o enunciado según la escala:

Totalmente de acuerdo (TA)	De acuerdo (A)	Indeciso (I)	En desacuerdo (D)	Totalmente en desacuerdo (TD)
5	4	3	2	1

Enunciado	TA	A	I	D	TD
Dimensión 1: Publicidad Informativa	5	4	3	2	1
Los anuncios de ropa de moda importada presentan mensajes claros y comprensibles.					
Considero que la información que brindan los anuncios digitales es útil para decidir una compra.					
Los anuncios que veo son creativos y llaman mi atención.					
Recibo con frecuencia publicidad de ropa de moda importada en redes sociales.					
Dimensión 2: Publicidad Persuasiva					
La publicidad digital despierta mi interés por la ropa de moda importada.					
Las promociones o descuentos en los anuncios me motivan a comprar.					
Los anuncios influyen en mi decisión de visitar una tienda o página de ropa importada.					
Me siento identificado(a) con el estilo de vida que muestran los anuncios de ropa de moda importada.					
Dimensión 3: Publicidad Recordatoria					
Recuerdo fácilmente las marcas o productos publicitados en redes sociales.					
Reconozco con frecuencia los anuncios o logotipos de marcas de ropa importada.					
Suelo interactuar con publicaciones de ropa de moda (dar "like", comentar o compartir).					

¡Muchas gracias por su participación!

VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO SOBRE Publicidad y decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico de Piura, 2025

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el presente cuestionario que permitirá recoger los datos para la investigación: **Publicidad y decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico de Piura, 2025**. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar este instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El ítem pertenece a la dimensión y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El ítem tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA VARIABLE "Decisión de compra"

Según Salomón (2008), la decisión de compra es proceso psicológico y social mediante el cual el consumidor identifica una necesidad, evalúa alternativas y elige un producto que satisfaga sus deseos. Está influida por factores personales, sociales y de marketing.

Instrumento elaborado en base a los aportes de estudiantes del IV ciclo de estudios pertenecientes a la experiencia curricular "Metodología de la investigación científica".

Dimensión	Indicador	Ítem o enunciado	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observación
Reconocimiento de la necesidad	Frecuencia percibida del deseo de compra	Con frecuencia siento la necesidad o deseo de adquirir ropa de moda importada.	1	1	1	1	
	Estimulación del interés de compra por publicidad digital	Suelo interesarme en comprar ropa nueva cuando veo anuncios digitales.	1	1	1	1	
	Identificación de necesidades inducida por la publicidad	Considero que la publicidad me ayuda a identificar productos que necesito o deseo.	1	1	1	1	

Evaluación de alternativas	Comparación entre alternativas de ropa importada	Antes de comprar, comparo diferentes marcas o modelos de ropa importada.	1	1	1	1	
	Influencia del precio en la elección del producto	El precio influye significativamente en mi elección de compra.	1	1	1	1	
	Evaluación de calidad y tendencias en la decisión de compra	La calidad y la tendencia de moda son factores importantes en mi decisión.	1	1	1	1	
Decisión y comportamiento post-compra	Influencia de la publicidad en la elección final de la prenda	Estoy satisfecho(a) con la calidad y el desempeño de las prendas de ropa importada que he comprado.	1	1	1	1	
	Nivel de satisfacción con la compra realizada	Mi experiencia general con la ropa importada que compro ha sido satisfactoria.	1	1	1	1	
	Intención de recompra o recomendación de la marca	Recomiendo a mis amigos las marcas o tiendas de ropa que he visto en anuncios.	1	1	1	1	

Cuestionario para medir la variable “Decisión de compra”

Estimado/a participante:

Esta es una investigación llevada a cabo por estudiantes de la Universidad César Vallejo; los datos recopilados serán anónimos, serán tratados de forma confidencial y tienen finalidad netamente académica. Por tanto, en forma voluntaria; SÍ () NO () doy mi consentimiento para participar en la investigación que tiene como título **"Publicidad y decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto superior tecnológico de Piura, 2025"**

Asimismo, autorizo para que los resultados de la presente investigación se publiquen manteniendo mi anonimato.

Marque con una “X” valorando cada ítem o enunciado según la escala:

Totalmente de acuerdo (TA)	De acuerdo (A)	Indeciso (I)	En desacuerdo (D)	Totalmente en desacuerdo (TD)
5	4	3	2	1

Enunciado	TA	A	I	D	TD
Dimensión 1: Reconocimiento de la necesidad	5	4	3	2	1
Con frecuencia siento la necesidad o deseo de adquirir ropa de moda importada.					
Suelo interesarme en comprar ropa nueva cuando veo anuncios digitales.					
Considero que la publicidad me ayuda a identificar productos que necesito o deseo.					
Dimensión 2: Evaluación de alternativas					
Antes de comprar, comparo diferentes marcas o modelos de ropa importada.					
El precio influye significativamente en mi elección de compra.					
La calidad y la tendencia de moda son factores importantes en mi decisión.					
Dimensión 3: Decisión y comportamiento post-compra					
Estoy satisfecho(a) con la calidad y el desempeño de las prendas de ropa importada que he comprado.					
Mi experiencia general con la ropa importada que compro ha sido satisfactoria.					
Recomiendo a mis amigos las marcas o tiendas de ropa que he visto en anuncios.					

¡Muchas gracias por su participación!

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	Cuestionario variable 1
Nombres y apellidos del experto	Ara Rosa de Jesús Rojas Gómez
Documento de identidad	73057326
Años de experiencia laboral	10 años
Máximo grado académico	Maestría en Administración de Negocios MBA
Nacionalidad	Peruana
Institución laboral	Universidad Cesar Vallejo
Labor que desempeña	Docente a tiempo completo
Número telefónico	960229174
Correo electrónico	aroja@ucv.edu.pe
Firma	
Fecha	14/10/2025

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	Cuestionario variable 2
Nombres y apellidos del experto	Ara Rosa de Jesús Rojas Gómez
Documento de identidad	73057326
Años de experiencia laboral	10 años
Máximo grado académico	Maestría en Administración de Negocios MBA
Nacionalidad	Peruana
Institución laboral	Universidad Cesar Vallejo
Labor que desempeña	Docente a tiempo completo
Número telefónico	960229174
Correo electrónico	aroja@ucv.edu.pe
Firma	
Fecha	14/10/2025

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	Cuestionario variable 1
Nombres y apellidos del experto	Jordy K. Torres Penche
Documento de identidad	70007889
Años de experiencia laboral	8 años
Máximo grado académico	Magister
Nacionalidad	Peruana
Institución laboral	Cosmos Agencia Montaña SAC / UCV
Labor que desempeña	Supervisor Operaciones / Docente
Número telefónico	944 430 281
Correo electrónico	jordy.ats@gmail.com
Firma	
Fecha	15/10/25

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	Cuestionario variable 2
Nombres y apellidos del experto	Jordy K. Torres Penche
Documento de identidad	70007889
Años de experiencia laboral	8 años
Máximo grado académico	Magister
Nacionalidad	Peruana
institucion laboral	Cosmos Agencia Montaña SAC / UCV Peru
Labor que desempeña	Supervisor Operaciones / Docente
Número telefónico	9444 30281
Correo electrónico	jordy.ats@gmail.com
Firma	
Fecha	15/10/25

Anexo 4. Reporte Cronbach

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
<u>.917</u>	<u>20</u>

Anexo 4. Evidencias de la encuesta

Publicidad y decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto privado de Piura, 2025

Se ha registrado tu respuesta.

[Enviar otra respuesta](#)

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
- [Contactar con el propietario del formulario](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

Google Formularios

Publicidad y decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto privado de Piura, 2025

Estimado(a) participante el presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información sobre la influencia de la **publicidad digital en la decisión de compra de ropa de moda importada** en los estudiantes de un instituto privado de Piura durante el año 2025. Los datos obtenidos serán utilizados únicamente con fines académicos y tratados con total confidencialidad.

nosaldarriagaar@ucvvirtual.edu.pe [Cambiar de cuenta](#)

No compartido

Publicidad y decisión de compra de ropa de moda importada en los estudiantes de un instituto privado de Piura, 2025

Se ha registrado tu respuesta.

[Enviar otra respuesta](#)

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
- [Contactar con el propietario del formulario](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

Google Formularios

Questionario sobre el **li** Publicado

Preguntas Respuestas **83** Configuración

83 respuestas

[Ver en Hojas de cálculo](#)

Resumen **Pregunta** Individual

Usuarios que han respondido

Correo electrónico

Detalle de la autoría

Autor 1	Nombre: Noelia Mercedes	Descripción del aporte en la investigación: <ol style="list-style-type: none"> 1. Redacción de la parte introductoria del trabajo de investigación. 2. Redacción de la parte metodológica del trabajo de investigación. 3. Elaboración del instrumento de evaluación. 4. Elaboración de la tabla de Matriz de operacionalización de variables. 5. Contribución en la discusión de resultados, en cuanto al análisis del segundo objetivo específico. 6. Aporte en la conclusión, en relación al análisis del segundo objetivo específico. 7. Redacción del resumen. 8. Redacción de abstract. 9. Redacción de recomendaciones.
	Apellidos: Saldarriaga Arellano	
	DNI/CE: 60448721	
	Escuela: Administración y Negocios Internacionales	
	Correo Electrónico: nosaldarriagaar@ucvvirtual.edu.pe	
	Celular: 923926889	
	Porcentaje de aporte: 100%	
Autor 2	Nombre: Fabrizia Jhorgine	Descripción del aporte en la investigación: <ol style="list-style-type: none"> 1. Participación en la recolección de datos del cuestionario. 2. Aporte en la elaboración de tablas.
	Apellidos: Garcia Peña	
	DNI/CE: 71852897	
	Escuela: Administración de empresas	

	Correo Electrónico: Fagarciap01@ucvvirtual.edu.pe
Porcentaje de aporte: 50%	

	Celular: 9 7 3 7 2 3 9 5 5	
--	----------------------------	--

Autor 3	Nombre: Tony Franck	Descripción del aporte en la investigación: <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de la encuesta de acuerdo a las dimensiones de la tabla de operacionalización. 2. Aporte en pasar los datos extraídos a una tabla de excel, de acuerdo a las dimensiones. 3. Aporte en el spss. Porcentaje de aporte: 100%
	Apellidos: Parrilla Calle	
	DNI/CE: 72464728	
	Escuela: Administración de empresas	
	Correo Electrónico: TONYFRANCK@ucvvirtual.edu.pe	
	Celular: 930339324	

Autor 4	Nombre: Jose Fernando	Descripción del aporte en la investigación: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aporte en pasar los datos extraídos a una tabla de excel, de acuerdo a las dimensiones. 2. Aporte en la elaboración de tablas
	Apellidos: Vivanco Rivera	

DNI/CE: 60982393

Escuela: Administración de empresas

Correo Electrónico: jvivancor@ucvvirtual.edu.pe

Celular: 973555745

Porcentaje de aporte: 80%

Autor 5	Nombre: Victor Yahyr	Descripción del aporte en la investigación: <ol style="list-style-type: none"> 1. Redacción de la parte introductoria del trabajo de investigación. 2. Participación en la recolección de datos del cuestionario. 3. Aporte en la elaboración de tablas Porcentaje de aporte: 80%
	Apellidos: Leon Herrera	
	DNI/CE: 79135229	
	Escuela: Administración y Negocios Internacionales	
	Correo Electrónico: vyleonh@ucvvirtual.edu.pe	
	Celular: 921055452	